

INTENSITAS INTERAKSI *MACACA FASCICULARIS* DENGAN MANUSIA SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PENULARAN PENYAKIT REVIEW

Afifah Abdul Rahman (2110423016) - Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas

Monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) merupakan salah satu jenis monyet yang habitatnya berdampingan dengan manusia. Sifat diurnal pada monyet ekor panjang yang mana aktif mencari makan pada pagi dan sore hari menyebabkan seringkali terjadi konflik antara *Macaca f.* ketika mencari makan dengan manusia (Risdiyansyah, 2014). Selain faktor tersebut hal yang menyebabkan konflik juga disebabkan oleh manusia yaitu pemanfaatan lahan yang tidak terkendali sehingga habitat asli monyet ekor panjang berkurang yang kemudian terjadi perubahan perilaku harian sehingga monyet ekor panjang menggunakan pemukiman atau lahan warga sebagai habitatnya (Oriza, 2019). Menurut Kurnia Ilham (2018), Perubahan waktu dalam penyediaan makanan dalam sehari mempengaruhi aktivitas monyet ekor panjang. Pada daerah- daerah wisata berdasarkan tingkah laku monyet ekor panjang lebih banyak menghabiskan waktu untuk mencari makan dan mencari ketika jumlah wisatawan banyak memberi makan dibandingkan dengan daerah non wisata yang mana monyet ekor panjang lebih sering menghabiskan waktunya untuk beristirahat, berperilaku agnostik, dan lebih sedikit waktu mencari makan. Dengan tingkah laku tersebut belum banyak penelitian yang memberikan saran efektif bagaimana cara untuk menangani gangguan monyet, cara untuk membatasi wisatawan agar tidak memberikan makanan terhadap satwa liar, dan juga upaya lainnya seperti cara pemindahan habitat yang efisien (Anju, 2015). Berdasarkan beberapa jurnal belum ditemukan perhitungan titik jarak sejauh mana spesies ini dapat masuk ke dalam pemukiman warga yang mana dengan jarak ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menentukan seberapa intensitas interaksi antara *Macaca F.* dengan manusia.

Monyet ekor panjang merupakan hewan sosial yang mana dalam kelompoknya memiliki struktur yang jelas. Setiap individu dalam kelompok berinteraksi satu sama lain diantaranya tingkah laku *agnostic*, *grooming*, bermain dan seksual. Hal ini maka dilakukan analisis jaringan sosial untuk melihat kedekatan hubungan antara individu dengan individu lain. Dalam struktur kelompok monyet ekor panjang terdapat dominansi hirarki tertinggi yaitu monyet jantan dewasa seringkali mendapatkan perlakuan spesial dari individu individu lainnya seperti aktivitas *grooming* yang diterima lebih tinggi dibandingkan dengan individu lain (Hidayat, 2019). Hal ini juga berlaku dalam aktivitas makan spesies tersebut, di lingkungan alamnya monyet bersifat frugivor dengan pakan utamanya berupa buah, daun, umbi, dan bunga. Beberapa penelitian menggunakan metode *Ad libitum sampling*, *Scan sampling*, dan *Focal Animal Sampling* (Farida, 2010). Dalam perolehan makanan oleh monyet ekor panjang seringkali terjadi interaksi dengan manusia sehingga menyebabkan konflik. Satwa yang sarna suatu sebab keluar dari habitatnya dan membahayakan manusia, harus digiring dan ditangkap dalam keadaan hidup untuk dikembalikan ke habitatnya. Namun untuk beberapa data di daerah daerah rawan konflik belum ada titik pasti yang menunjukkan di daerah mana saja monyet ekor panjang ditemukan dan sudah sejauh mana habitat *Macaca F.* ini bergerak jauh dari habitat aslinya (Santoso, 2019). Dalam konflik yang ditimbulkan oleh *Macaca F.* jenis jenis gangguan yang ditimbulkan berupa mencuri makanan, mencuri

barang, merusak benda, menyerang manusia dan gangguan yang ditimbulkan paling sering yaitu merusak fasilitas umum. Dengan adanya konflik tersebut maka dapat dikatakan bahwasannya interaksi antara monyet ekor panjang dengan pengunjung maupun warga sekitar habitat dapat menyebabkan terjadinya serangan fisik dan penularan penyakit melalui kontak fisik. Seperti penelitian Romy (2022) yang mengetahui jarak fisik monyet dengan pengunjung objek wisata Gunung Padang relatif aman dari serangan fisik dan penularan penyakit. Pada kasus penularan penyakit yang disebabkan oleh monyet ekor panjang yang dipelihara dilakukan analisis lingkungan, sumber makanan, dan perilaku. Dalam investigasi ini ditemukan setidaknya dua penyakit yang kemungkinan dapat ditularkan kepada manusia apabila terjadi kontak fisik. Penyakit yang dapat ditularkan yaitu demam tifoid dengan gejala klinis seperti demam, mialgia, dan mual. kedua menunjukkan gejala yang sama namun tidak sampai dirawat dirumah sakit. Penyebab dari penyakit ini yaitu infeksi *Salmonella enteritidis* yang mana kemungkinan penularan penyakit ini dimulai dari makanan, air, serta penularan dari darah (Hakim, 2022). Selain itu *Macaca F.* juga dapat menularkan penyakit lain seperti hepatitis B yang kerap kali kasus ini merupakan kasus yang sering ditemukan selama 20 tahun belakangan. Penularan penyakit yang rentan dari monyet ekor panjang kepada manusia ini dikarenakan secara genetik manusia memiliki kemiripan 99% kedekatan secara taksonomi (Dupinay, 2013).

Berdasarkan berbagai macam kasus penularan penyakit yang ditularkan oleh monyet ekor panjang dan kedekatan interaksi dengan manusia maka diperlukan pencegahan akan hal tersebut. Apabila dilihat berdasarkan pengetahuan masyarakat terkait dengan pengetahuan ini dapat dikategorikan rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian Apriani (2021) mengenai gambaran pengetahuan masyarakat tentang malaria di perbatasan kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan menurut Rahmi (2010) salah satu penyebab penularan penyakit disebabkan oleh salinitas air, indikator ketersediaan air bersih, jamban keluarga, keadaan kebersihan tempat umum, dan kebiasaan buang sampah yang buruk oleh masyarakat terutama yang berlokasi dekat dengan habitat monyet ekor panjang. Pada beberapa kasus akibat adanya konsekuensi ekologis dari pelarian dan perkembangan spesies yang juga mengancam bencana besar bagi spesies asli (Sherley, 2000). Maka demikian pemerintah sudah mengatur beberapa strategi untuk pencegahan penularan yang disebabkan oleh monyet ekor panjang diantaranya yaitu program pengurangan yang terencana dan usaha penyadaran masyarakat (Neville, 2003). Sedangkan pada beberapa upaya yang dilakukan di daerah konflik mereka mengkategorikan tiga faktor yang secara signifikan dapat menjadi penghubung penyakit dengan manusia diantaranya ukuran rumah, paparan tempat kerja, dan kontak dengan kotoran monyet sehingga mereka berfokus terhadap hal yang berkaitan dengan hal tersebut (Schurer, 2019).

Selain dengan pencegahan eksternal yang dilakukan untuk mencegah penularan penyakit dari monyet ekor panjang ke manusia. Menurut Mardiah (2015) Perilaku agresi provokasi yang dilakukan terhadap monyet ekor panjang juga dapat dijadikan sebagai faktor. yang mana intensitas interaksi berupa perilaku agresif monyet terhadap pengunjung lebih banyak terjadi akibat provokasi dari pengunjung. Provokasi Pengunjung terkait makanan menjadi penyebab seringnya terjadi agresif monyet dalam bentuk kontak fisik. Apabila sudah kontak fisik maka tinggi intensitas penularan penyakit. umumnya pada area habitat langsung antara monyet ekor panjang dengan manusia, masyarakat di wilayah tersebut diberikan

edukasi dan vaksinasi. Vaksinasi dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah penyakit menular baik antara satwaliar maupun satwaliar dengan manusia (Wijaya, 2018). Selain pada manusia *Macaca f.* perlu juga dilakukan vaksinasi hal ini berguna untuk apabila masyarakat mengalami penyerangan seperti digigit dan dicakar virus yang ditularkan tidak langsung menyebar (Supriatna, 2016). Berdasarkan sekian banyak penelitian yang mengkaji bagaimana penelitian untuk upaya dalam pencegahan penyakit yang ditularkan oleh monyet ekor panjang, belum terdapat kajian khusus yang membahas mengenai bagaimana suatu populasi monyet ekor panjang dapat dikategorikan sebagai penularan penyakit yang tinggi. Dimana berdasarkan Irianto (2009) pola aktivitas harian monyet ekor panjang sangat tinggi di siang hari yang tentunya intensitas untuk bertemu dengan manusia juga tinggi. Sehingga dalam kegiatan yang sekiranya berinteraksi khusus dengan primata diperlukan beberapa persyaratan yang memenuhi kriteria agar sekiranya kejadian penularan penyakit ini dapat diatasi (Supriatna, 2000). Hal tersebut juga berlaku terhadap bagaimana monyet ekor panjang yang terdapat di daerah urban untuk mendapat perlakuan yang khusus (Ilham, 2016).

Berdasarkan Beberapa penelitian tersebut rasanya perlu untuk dilakukan kajian terkait dengan bagaimana pola persebaran *Macaca Fascicularis* kemudian dilakukan analisis nya terkait dengan bagaimana penularan penyakit dan bagaimana respon masyarakat terhadap keberadaan spesies ini. Didukung dengan opini yang menyebutkan bahwasannya monyet ekor panjang dapat dijadikan sebagai salah satu penyebab penularan penyakit yang tinggi. serta bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan untuk mengurangi intensitas interaksi antara monyet ekor panjang dengan manusia. Selanjutnya saya percaya bahwasannya semakin jauh jarak monyet ekor panjang yang menginvasi keluar dari habitat aslinya dan masuk ke dalam pemukiman warga maka intensitas penularan penyakit baik itu dari manusia ke satwa ataupun satwa ke manusia sangat tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anju, A. (2015). *Crop Raiding and Conflict study of Rhesus Macaque-Human Conflict in Shivapuri -Nagarjun National Park, Kathmandu Nepal*. Norwegian University Research, Norwegian University of Science and Technology, Department of Biology.
- Apriani, Dewi, Natalia D., dan Rangga, P.,N. (2021). Gambaran Pengetahuan Masyarakat tentang Malaria di Perbatasan Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Vektor Penyakit*. Vol 15 no. 1.
- Dupinay,T., *et al.* (2013). Discovery of Naturally Occuring Transmissible Chronic Hepatitis B Virus Infection Among *Macaca Fascicularis* From Mauritis Island. *Hepatology*.
- Farida, H.,Dyah P.F., dan Sri S.T. (2010). Aktivitas Makan Monyet Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*) di Bumi Perkemahan Pramuka, Cibubur, Jakarta.Biota Vol.15 (1): 24-30.
- Hakim, R.,R. *et. al.* (2022). Is *Macaca fascicularis* Contributes to *Salmonella* infection in Human?. Wijayakusuma National Conference (WiNCo). Indonesia.
- Hidayat, A., Rizaldi, dan Jabang, N. (2019). Jaringan sosial (Social Network) Antar Jantan Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) Di Gunung Meru, Padang Sumatera Barat. Jurnal Biologi Universitas Andalas. 14-20.**
- Ilham, K., Rizaldi, Nurdin J., Tsuji Y. (2016). Status of Urban Populations of The Long Tailed-Macaque (Macaca Fascicularis) in West Sumatera, Indonesia. Primates.**
- Ilham, K., Rizaldi, Jabang N., dan Yamato Tsuji. (2018). Pengaruh Provisi Terhadap Variasi Temporal Anggaran Kegiatan Kera Ekor Panjang Perkotaan (Macaca fascicularis) di Sumatera Barat, Indonesia. Folia Primatol.**
- Irianto, F. (2009). Perkembangan populasi dan Pola Aktivitas Harian Monyet Ekor Panjang (*Macaca Fascicularis Raffles, 1821*) di Hutan Monyet Tirtosari Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung. *Jurnal Universitas Lampung*.
- Mardiah, Ainul, Rizaldi, dan Wilson Novarino. (2015). Agresi Provokasi dan Non-Provokasi pada Monyet Ekor Panjang (Macaca Fascicularis, Raffles 1821) Terhadap Pengunjung di Kawasan Gunung Meru. Jurnal Biologi Universitas Andalas.**
- Neville, J., *et. al.*2003. Kera Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*) di Pulau Nugini: Penilaian dan Penatalaksanaan Resiko terhadap Keanekaragaman Hayati. Indo-Pacisic Conservation Alliance.
- Oriza, O., Tri Rima S., dan Riyandi. (2019). Gangguan Monyet Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*) Sekitar Pemukiman di Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Sambas, Kalimantan Barat. *Jurnal Protobiont*. Vol. 8(1):27-31.
- Rahmi, Erdiansyah., Amalia, S., dan Dwina Aliza. (2010). Uji *Tuberculin* pada Kulit Monyet Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*): dalam Upaya Pencegahan Penyakit Zoonosis Tuberkulosis (TBC) di Kawasan wisata Pulau Weh Sabang.
- Risdiyansyah, R., Harianto, S. P., dan Nurcahyani, N. (2014). Studi Populasi Monyet Ekor Panjang (*Macaca Fascicularis*) Di Pulau Condong Darat Desa Rangai Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Sylva Lestari*, 2(1), 41-48. <https://doi.org/10.23960/jsl1241-48>.

Romy, Kelvindo., dan Rizaldi. (2022). Jarak Fisik dan Interaksi Antara Monyet Ekor Panjang (*Macaca Fascicularis*) dan Pengunjung Objek Wisata Gunung Padang. Skripsi Biologi universitas Andalas.

Santoso, B., Sisca, F.,L., dan Darus, S. (2019). Pemetaan konflik Monyet Ekor Panjang (*Macaca fascicularis Raffles*) di Desa Sepakung Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. *Indonesian journal of conservation*. Volume 8(02).

Schurer, Janna M., *et al.* (2019). Long Tailed Macaques (*Macaca Fascicularis*) in Urban Landscapes: Gastrointestinal Parasitism and Barriers for Healthy Coexistence in Northeast Thailand. *The American Journal Of Tropical Medicine And Hygiene*.

Sherley, G. (2000). *Invasive Species in the Pasific: a Technical review and draft regional strategy*. SPREP.

Supriatna, J. dan Ramadan R.2016. *Pariwisata Primata Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Wijaya, Derry C., Sugeng P. Harianto, dan Gunardi D, Winarno. (2018). Studi Populasi *Macaca Fascicularis* di Taman Wisata Hutan Kera Tirtosari Kota Bandar Lampung. *Jurnal Hutan Tropis*. Vol. 6 no. 3.